

Netzliteraturwissenschaft: eine Webplattform

Thomas Ernst (Universität Antwerpen)

Netzliteraturwissenschaft: Webplattform und Konferenz

In meiner Habilitationsschrift „Literatur als soziales Medium in der digitalisierten Gesellschaft. Zur Begründung einer Netzliteraturwissenschaft“ (2019, geplante Veröff. 2022) habe ich einen Forschungsbereich der germanistischen Literaturwissenschaft abzugrenzen versucht, der Fragestellungen zur Netzliteratur, zur vernetzten literarischen Online-Kommunikation und zur vernetzten Wissenschaftskommunikation systematisiert. Da die Auseinandersetzung mit diesen Gegenständen eine spezifische Kombination von literaturwissenschaftlichem Wissen mit informatischen, juristischen, ökonomischen, soziologischen und weiteren interdisziplinären Perspektiven auf das World Wide Web erfordert, sollen die bereits vorhandenen vielfältigen Forschungsprojekte und -ergebnisse stärker miteinander verknüpft und im Idealfall eine eigene „Netzliteraturwissenschaft“-Community begründet werden.

Die Idee ist, im September 2021 als Launch der Netzliteraturwissenschaft-Webplattform, zu der auch ein Newsletter eingerichtet werden soll, eine dreitägige Konferenz zu organisieren, auf der zunächst einmal auf Einladung Vertreter*innen bereits abgeschlossener netzliteraturwissenschaftlicher Forschungsprojekte von ihrer Arbeit berichten, Forschungsergebnisse präsentieren und Desiderate benennen. Man kann hier beispielsweise an die entsprechenden Forschungsprojekte in Siegen (2002–2012, Gendolla/Schäfer), das DFG-Graduiertenkolleg in Göttingen (2013–18, Winko et al.), "Rez@Kultur" in Hildesheim (2018–20, Graf et al.) oder das Webportal „netzliteratur.net“ (Auer/Heibach/Suter) sowie zahlreiche einschlägige Einzelbeiträge denken. Auch aktuell laufende Projekte zu netzliterarischen Fragestellungen wie „Schreibweisen der Gegenwart“ (Greifswald, 2020–22, Schumacher/Kreuzmair/Pflock) oder „SDC4Lit“ (Stuttgart/Marbach) sollen eingebunden werden.

Diese noch recht traditionelle Konferenz (sogar ohne Call, nur auf Einladung) soll dann, und dies wäre der experimentelle Charakter des Projekts, intensiv zur digitalen Interaktion der Teilnehmer*innen genutzt werden, um die ‚Webplattform Netzliteraturwissenschaft‘ zum Communitybuilding zu nutzen und dauerhaft zu etablieren: Nicht nur sollen die Vorträge audiovisuell dokumentiert werden, vor allem sollen die Vorträge und Diskussionen genutzt werden, um in den Austausch zu kommen, die Inhalte, Abgrenzungen und Standards des Forschungsfeldes zu definieren, Forschungskonsequenzen und -desiderate zu benennen, methodologische Fragen zu diskutieren und vor allem virulente Forschungsfelder und -gegenstände zu bestimmen. Während die Zusammenstellung der Ausgangskonferenz noch sehr stark durch Thomas Ernst als Kurator reguliert werden soll, ist das zentrale Ziel, auf der Konferenz interaktiv und digital eine Community aufzubauen, die das Forschungsfeld ausdifferenziert und anschließend in einer kollaborativen Form Workshops organisiert, die sich mit den definierten Desideraten befassen und dann auf Basis offener Calls insbesondere dem sog. ‚Nachwuchs‘ die Möglichkeit zur Präsentation bieten. Es wäre wünschenswert, dass zudem auf der Ausgangskonferenz ein offenes/lebendes „Handbuch der Netzliteraturwissenschaft“ initiiert wird, das der Community zugleich als wissenschaftliches Fundament dient.

Bereiche der Netzliteraturwissenschaft

Seit 1969 gibt es das Internet, seit 1991 kann das World Wide Web genutzt werden, vor etwa fünfzehn Jahren etablierten sich die verschiedenen Plattformen der Sozialen Medien. Diese wuchernden Formen der digitalen Kopien und der vernetzten Kommunikation haben einen großen Einfluss auf die Produktion, Distribution und Rezeption literarischer Texte. Sie verändern die Sprachen und Ästhetiken, die Medialität und Form der Literatur, den literarischen Markt und seine Berufsprofile, und stellen die literaturwissenschaftliche Forschung und Lehre vor grundsätzliche begriffliche, konzeptionelle und methodologische Herausforderungen. Die germanistische Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungen kann inzwischen selbst historisiert werden. Allerdings fehlt noch eine systematische Perspektive auf die literaturwissenschaftliche Forschung zur Netzliteratur und zur Literaturwissenschaft in der Netzwerkgesellschaft, die helfen würde, die unterschiedlichen Fragestellungen und methodologischen Ansätze zu verknüpfen.

The screenshot shows the website 'Netzliteraturwissenschaft' with a navigation bar (Informieren, Tagen, Forschen, Kooperieren, Kontaktieren) and a main heading 'Neues aus der Netzliteraturwissenschaft'. A video conference grid is displayed on the left, and a text post on the right reads: '#NetzLW21: Dankbarkeit, Dokumentation und Newsletter' by Thomas Ernst, dated 10. September 2021. The post text expresses gratitude for the contributions to the online conference 'Netzliteraturwissenschaft: Was wissen wir? Wie wissen wir? Was wollen wir wissen?', held from 6.-8.9.2021. A 'mehr lesen' button is visible below the text. On the right side of the page, there is a 'Vernetzen' section listing various social media and research project links.

Webplattform netzliteraturwissenschaft.net (Screenshot)

Dieser Aufgabe will sich die Webplattform ‚Netzliteraturwissenschaft‘ widmen, auf der sich Forscher*innen und Projekte, die an diesen Fragestellungen gearbeitet haben oder arbeiten, vernetzen können. Bei einer Ausgangskonferenz sollen die folgenden Bereiche im Zentrum stehen (die allerdings bereits auf der Konferenz kritisch reflektiert und modifiziert werden sollen):

- Netzliteraturwissenschaft: Begründung und Forschungsfeld
- Literarische Reflexionen der Netzwerkgesellschaft
- Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe in der Netzwerkgesellschaft
- Netzliteratur: Geschichte, qualitative und quantitative Analysen (Kernbereich, ggf. mehrere Panels)
- Gattungen der Netzliteratur und ihre Analyse
- Literaturkritik und literarische Kommunikation in Sozialen Medien -Geschäfts-, Rechts- und Produktionsmodelle nach dem geistigen Eigentum
- Kommunikation, Arbeitsformen und Veröffentlichungen der Netzliteraturwissenschaft
- Didaktik der Netzliteraturwissenschaft

Auf der Konferenz und im Anschluss in Workshops werden vielfältige Gelegenheiten bestehen, diese Bereiche der Netzliteraturwissenschaft noch genauer zu bestimmen und zu differenzieren. Ein offenes und kollaboratives Handbuch der Netzliteraturwissenschaft soll ebenfalls in Angriff genommen werden.

Videodokumentation der Konferenz auf Youtube (Screenshot)

Materialien und Links

- [Webplattform: „Netzliteraturwissenschaft: Forschung und Community“](#)
- [Konferenzprogramm „Netzliteraturwissenschaft: Was wissen wir? Wie wissen wir? Was wollen wir wissen?“ \(6.–8.9.2021\)](#)
- [Video-Dokumentation der Konferenz „Netzliteraturwissenschaft: Was wissen wir? Wie wissen wir? Was wollen wir wissen?“ \(6.–8.9.2021\)](#)
- [Twitter-Kanal @NetzLW](#)
- [Rezension der Webplattform in Scala \(WDR 5, 10.9.2021; ab 30:31 Min.\)](#)
- [Netzliteraturwissenschaft bei RaDiHum20 \(Podcast\)](#)

Anm.: Die vDhd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.